

¿Hay algo más aburrido que ser una princesa rosa?

Autora: Raquel Díaz Reguera
Ilustración: Raquel Díaz Reguera
Editorial: Thule
44 pp. Cartoné
ISBN: 978-84-92595-58-7
Signatura: I DIA hay
Año de publicación: 2010

Carlota era una princesa rosa. Con su vestido rosa, su armario lleno de ropa rosa. Pero Carlota estaba harta del rosa y de ser una princesa. Quería vestir de rojo, de verde o de violeta... No quería besar sapos para ver si eran príncipes azules. No quería príncipes azules. Carlota siempre se preguntaba por qué no había princesas que surcaran los mares en busca de aventuras. O princesas que rescataran a los príncipes de las garras de un lobo feroz. O princesas que cazaran dragones o volaran en globo.

Las princesas también se tiran pedos

Autor: Ilan Brenman
Ilustración: Ionit Zilberman
Editorial: ALGAR
27 pp. Cartoné
ISBN: 978-84-9845-315-7
Signatura: I BRE pri
Año de publicación: 2011

El padre de Laura abrió el libro secreto de las princesas y le contó a su hija algo que nadie sabía... Descubre ese secreto que la gente desconoce.

1,2,3,4... historietas diversas: guía sobre diversidad afectivo-sexual e identidades de género para adolescentes

Autores: Susanna Martín, Nac Scratches y Asociación G.A.G (Grup d'Amics Gais, Lesbianes, Transexuals i Bisexuals)
Ilustración: Susanna Martín
Editorial: Bellaterra Kids
24 pp. Tapa blanda
ISBN: 978-84-7290-557-3
Signatura: J 159 mar
Año de publicación: 2011

Cómic pensado como herramienta básica para adolescentes que pretende contribuir a eliminar la homofobia y la transfobia. Además, reivindica un mundo más respetuoso e inclusivo en el que se pueda llegar a la igualdad social para todos.

Monstruo rosa

Autora: Olga de Dios

Ilustración: Olga de Dios

Editorial: Apila

32 pp.

ISBN: 978-84-939736-4-3

Signatura: I DIO mon

Año de publicación: 2013

Premio Golden Pinwheel, 2013. CCBF China Shanghai International Children's Book Fair, Premio Apila Primera Impresión, entre otros.

Monstruo rosa es un cuento sobre el valor de la diferencia. Una historia para entender la diversidad como elemento enriquecedor de nuestra sociedad, *Monstruo rosa* es un grito de libertad.

Con Tango son tres

Autores: Justin Richardson y Peter Parnell

Ilustración: Henry Cole

Editorial: Kalandraka

32 pp. Cartoné

ISBN: 978-84-8464-984-7

Signatura: I RIC con

Año de publicación: 2016

Es la historia real de una singular pareja de pingüinos barbijo a los que el cuidador del zoo de Central Park, en Nueva York, Rob Granzay, les dio la oportunidad —depositando un huevo en su nido— de tener una cría tras observar que incubaban infructuosamente una piedra. Así nació Tango, que fue el primer pingüino en tener dos padres.

Niños y niñas: cada uno diferente

Autores: Aingeru Mayor y Susana Monteagudo

Editorial: Litera

52 pp. Cartoné

ISBN: 978-84-120150-9-6

Signatura: I AIG niñ

Año de publicación: 2016

En el mundo hay muchas niñas y muchos niños. Miles de millones. Y no hay dos que sean iguales. Cada una, cada uno, es niña o niño a su manera. Hay quien lleva el pelo largo y quien lo lleva corto. Quien lleva pendientes y quien no. Muchas niñas se disfrazan de princesa y algunos niños también. Y hay niñas que se disfrazan de pirata, como muchos niños. Cada niña es niña a su manera. Cada niño es niño a su manera. ¡Y qué bonito es que cada una, que cada uno, pueda ser como es!

Cuando las niñas vuelan alto

Autora: Raquel Díaz Reguera
Ilustración: Raquel Díaz Reguera
Editorial: Lumen
42 pp. Cartoné
ISBN: 978-84-488-4902-3
Signatura: I DIA cua
Año de publicación: 2017

Ellas son tres, pero podrían ser diez, o cien, o una, o todas las niñas del planeta. Adriana, Jimena y Martina tienen grandes sueños, pero la banda de Don Noloconseguirás les ha llenado los bolsillos de piedras para que no puedan volar...

Ahora me veo

Autora: Alma Serra
Ilustración: Blanca Galván Vega
Editorial: Babidi-Bú
30 pp. Cartoné
ISBN: 978-84-17448-24-0
Signatura: I SEL aho
Colección: Mevés (Colección LGTBI)
Año de publicación: 2018
Avalado por la asociación Española de Educación Emocional

Ahora me veo es un manual ilustrado dentro de una línea de material didáctico para trabajar la educación emocional en el aula y en las familias. Un cuento que gira en torno a la transexualidad infantojuvenil y las dificultades en relación con la identidad sexual y de género. Un material que aborda el tema de forma sensible, cercana y emocional; acompañado de una guía didáctica con ejercicios y reflexiones para los adultos que quieren abordar el tema desde el ámbito familiar o trabajarlo desde el educativo.

Sirenas

Autora: Jessica Love
Ilustración: Jessica Love
Editorial: Kókinos
38 pp. Cartoné
ISBN: 978-84-17074-13-5
Signatura: I LOV sir
Año de publicación: 2018

El día que Julián vio a tres fascinantes mujeres disfrazadas de sirena todo cambió para él. No podía pensar en otra cosa que no fuera disfrazarse, él también, de sirena. ¿Pero qué diría la abuela?

Las niñas serán lo que quieran ser

Autora: Raquel Díaz Reguera
Ilustración: Raquel Díaz Reguera
Editorial: Lumen
48 pp. Cartoné
ISBN: 978-84-488-5165-1
Signatura: I DIA niñ
Año de publicación: 2018

Violeta, Jimena y Martina, se han desprendido de todas las piedras en los bolsillos y pueden volar libremente. Pero la banda de Don Noloconseguirás, sigue dispuesta a prepararle un nuevo golpe para evitar que las niñas vuelen felices y libres, y consigan ser lo que quieran ser.

Me llamo Pecas

Autora: Raquel Díaz Reguera
Ilustración: Raquel Díaz Reguera
Editorial: NubeOcho
30 pp. Cartoné
ISBN: 978-84-17123-26-0
Signatura: I DIA mel
Colección: Egalité
Año de publicación: 2018

Pecas se pregunta por qué hay juegos para niños y otros para niñas. Y cortes de pelo, colores, ropa y... ¡hasta cuentos que son para niños y otros para niñas! ¿Encontrará una respuesta?

¡Vivan las uñas de colores!

Autores: Alicia Acosta y Luis Amavisca
Ilustración: Gusti
Editorial: NubeOcho
28 pp. Cartoné
ISBN: 978-84-17123-58-1
Signatura: I ACO viv
Colección: Egalité
Año de publicación: 2018

A Juan le gustaba pintarse las uñas y cuando se rieron de él en el colegio, su padre decidió apoyarle y pintárselas él también. Esta es una historia inspirada en hechos reales. Se trata de un libro de referencia para tratar temas como la tolerancia, la igualdad y la empatía.

El niño que no quería ser azul, la niña que no quería ser rosa

Autora: Patricia Fitti

Ilustración: Patricia Fitti

Editorial: Destino

32 pp. Cartoné

ISBN: 978-84-08-20536-4

Signatura: I FIT niñ

Año de publicación: 2019

XXXVIII Premio Destino Infantil Apel-Les Mestres

A Celestino le regalan aviones azules, duerme en una cama azul y juega al fútbol con pelotas azules. Todo el mundo le dice que es el más azul de todos los niños y que se casará con la más rosa de todas las niñas, ¡como debe ser! Pero ¿y si él no quiere sólo un mundo azul, y la princesa de sus sueños no es rosa?

Como una chica

Autora: Laura Mora Hernani

Ilustración: Minori

Editorial: Babidi-bú

42 pp. Cartoné

ISBN: 978-84-17448-58-5

Signatura: I MOR com

Colección: Mevés (Colección LGTBI)

Año de publicación: 2019

Gala es una niña alegre y curiosa que sueña con ser detective. Una tarde, en el parque, ocurre algo que le llevará a realizar la investigación más importante de su vida: ¿tiene algo malo hacer las cosas como una chica?

Oliver Button es una nena

Autor: Tomie De Paola

Ilustración: Tomie De Paola

Editorial: Kalandraka

48 pp. Cartoné

ISBN: 978-84-8464-197-1

Signatura: I DEP oli

Colección: Libros para soñar

Año de publicación: 2020

A Oliver Button le llamaban nena, porque no le gustaba hacer las cosas que hacían los demás chicos. Le gustaba pintar, pasear por el bosque, disfrazarse y, sobre todo, bailar. Comenzó a ir a clases de danza, y el día que actuó en el concurso de talentos con sus brillantes zapatos de claqué, dejó asombrados a sus compañeros. Desde entonces, Oliver Button dejó de ser una nena para convertirse en una estrella.

Yo voy conmigo

Autora: Raquel Díaz Reguera

Ilustración: Raquel Díaz Reguera

Editorial: Thule

40 pp. Cartoné

ISBN: 978-84-15357-84-1

Signatura: I DIA yov

Año de publicación: 2021

A la niña protagonista le gusta Martín, pero este no le hace caso. Sus amigos y amigas le sugieren que vaya cambiando cosas de su aspecto y personalidad para así gustarle, pero Martín sigue sin hacerle caso. Cuando al fin Martín le mira y le sonríe, la niña se ha desprendido de tantas cosas que ya no se siente ella misma.

El tesoro de Noa

Autora: Cristina Domínguez

Ilustración: Perinupower

Editorial: Babidi-bú

30 pp. Cartoné

ISBN: 978-84-19454-23-2

Signatura: I DOM tes

Colección: Mevés (Colección LGTBI)

Año de publicación: 2022

Noa es una niña de 8 años a quien le encanta dibujar. Un día decide dibujar a su madre y regalarle la ilustración. El dibujo, del cuerpo de una mujer, las va a acompañar en una aventura maravillosa a través del empoderamiento femenino y el descubriendo de su tesoro más preciado.

Tan especial como quieras ser

Autora: Raquel Díaz Reguera

Ilustración: Raquel Díaz Reguera

Editorial: Destino

42 pp. Cartoné

ISBN: 978-84-08-25309-9

Signatura: I DIA tan

Año de publicación: 2022

XL Premio Destino Infantil Apel Les Mestres

¿Por qué hay gente a la que no le gusta que Clotilde sea tan, tan, tan especial? ¡Si en realidad le gustan las mismas cosas que al resto de sus amigas! Pero un momento, ¿Qué tiene de malo ser especial?

Mamá, quiero ser policía

Autora: Rocío Lorente

Ilustración: Rocío Lorente

Editorial: Babidi-Bú

32 pp. Cartoné

ISBN: 978-84-19106-30-8

Signatura: I LOR mam

Colección: Mevés (Colección LGTBI)

Año de publicación: 2022

Vera, una niña de 6 años y sin miedo a nada, pretende, con la ayuda de su abuelita, dar una gran lección al mundo: romper con los estereotipos y, sobre todo, ser feliz. ¿Quieres saber cómo lo hizo?

A Tom le gusta diseñar

Autora: Victoria Ferdi

Ilustración: Natalia Stefanyszyn

Editorial: Babidi-bú

28 pp. Cartoné

ISBN: 978-84-19602-46-6

Signatura: I FER ato

Colección: Mevés (Colección LGTBI)

Año de publicación: 2023

El pequeño Tom se siente un poco diferente de los demás. ¿Qué crees que le hace sentirse diferente al resto? Descúbrelo en el primer cuento de una colección muy especial, donde se narran historias cortas de personajes únicos que rompen ciertos estereotipos sociales, con el fin de trabajar por la igualdad racial y de género, y crear un mundo mejor.

Mis increíbles vecinos

Autora: Iria Bermúdez

Ilustración: Iria Bermúdez

Editorial: Babidi-bú

25 pp. Cartoné

ISBN: 978-84-19602-30-5

Signatura: I BER mis

Colección: Mevés (Colección LGTBI)

Año de publicación: 2023

Alex ha llegado hace poco a vivir con su nueva familia de acogida al edificio. En él, descubre once familias que, como la suya, son especiales y únicas. ¿Te animas a conocerlas y ver la gran pandilla que han formado en el edificio?